

AKADEMIYA
GOOGLE

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
“IJTIMOIY FANLAR” KAFEDRASI

MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK – KELAJAK TARAQQIYOTINING MUHIM OMILI

Chop
etilgan sana:
2025-yil 14-noyabr

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLIYAT YURITADI:

- 1-SHO'BA. YOSH AVLODDA MILLATLARARO TOTUVLIK TUSHUNCHASI: MUAMMO VA ECHIMLAR
- 2-SHO'BA. YANGI O'ZBEKISTONDA DINIY BAG'RIKENGLIK: ZARURIYAT VA ISTIQBOLLAR
- 3-SHO'BA. GLOBALASHYOTGAN DUNIYONING IJTIMOIY MANZARASI
- 4-SHO'BA. RAQAMLI JAMIYATDA BAG'RIKENGLIK MADANIYATI TRANSFORMATSIYASI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA

MATERIALLAR TO'PLAMI

NAMANGAN
2025-YIL 14-NOYABR

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM MUASSALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NAMDU.UZ](https://namdu.uz)

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
YOSHLAR SIYOSATI, IJTIMOYIY RIVOJLANTIRISH VA
MA'NAVIY-MA'RIFIY ISHLAR BO'YICHA NAMANGAN VILOYATI HOKIMLIGI
RESPUBLIKA MA'NAVIYAT VA MA'RIFAT MARKAZI NAMANGAN VILOYATI BO'LIMI
O'ZBEKISTON MUSULMONLARI IDORASINING NAMANGAN VILOYATIDAGI VAKILI

MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK - KELAJAK TARAQQIYOTINING MUHIM OMILI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
(NAMANGAN, 14 NOYABR 2025 YIL)
MATERIALLAR TO'PLAMI

NAMANGAN-2025

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

MAS'UL MUHARRIR:

MAXKAMOV QODIRJON ODILJONOVICH

SOTSILOGIYA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), PROFESSOR (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

MAS'UL MUHARRIR O'RINBOSARI:

MIRZAXMEDOV XURSHID ABDIRASHIDOVICH

SOTSILOGIYA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD),
DOTSENT (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

KONFERENSIYA KOORDINATORI

SODIRJONOV MUHRIDDIN MAHAMADAMINOVICH

SOTSILOGIYA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD),
V.B. PROFESSOR (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

KONFERENSIYA TAHRIRIYAT KENGASHI:

XAYDARALIYEV SHUHRATJON ABDULAZIZOVICH

FALSAFA FANLARI DOKTORI (DSc), V.B. PROFESSOR (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

NORQO'ZIYEV SODIQJON XAKIMOVICH

FALSAFA FANLARI NOMZODI, DOTSENT (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

ABDULAZIZOV ABDOVOXID XABIBULLAYEVICH

SOTSILOGIYA FANLARI NOMZODI, DOTSENT (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

NURIDDINOV ABDULVOXID ORIFXO'JAYEVICH

FALSAFA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), DOTSENT (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

ORTIQOV YOSIN ABDULBOQIYEVICH

TARIX FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), DOTSENT (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

MUYDINOVA MOXIRA MUKUMJANOVNA

SOTSILOGIYA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

QOZOQOV SOBIRJON ZOKIRJONOVICH

SOTSILOGIYA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

TURAQULOV AKMALJON ANVAROVICH

FALSAFA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

MIRZAXOLOV NODIRBEK TOJIBOYEVICH

FALSAFA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

DIZAYNER:

@DEVDADESIGN

“Millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik – kelajak taraqqiyotining muhim omili” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to'plami (Namangan sh., 14 noyabr 2025) / mas'ul muh. Q.O.Maxkamov. – Namangan: NamDU, 2025. – 355 b.

4. Miroqiyev A. “O‘zbekistonda nogironlarni qo‘llab-quvvatlash tizimi: Muammolar va yechimlar” Sog‘liqni saqlash va rehabilitatsiya jurnali, 2017, 5(6), 67-76.

Nematova Orzigul Axmedovna

Namangan davlat pedagogika universiteti
mustaqil tadqiqotchi.

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA HUSNI-XULQ BAG‘RIKENGLIKNI SHAKLLANTIRUVCHI MA’NAVIY MEZON

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida husni-xulq va bag‘rikenglik fazilatlarini shakllantirishda ma’naviy mezonlarning o‘rni va ahamiyati falsafiy tahlil etilgan. Shaxs axloqiy kamolotining asosini tashkil etuvchi husni-xulq qadriyatlarini bilan bag‘rikenglik tamoyillari o‘zaro uyg‘unlikda ko‘rib chiqilib, ularning jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlovchi omil sifatidagi mohiyati yoritiladi. Shuningdek, Yangi O‘zbekiston strategiyasida ma’naviy mezonlar tizimini mustahkamlash, yoshlar tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘unlashtirish yo‘nalishlari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, husni-xulq, bag‘rikenglik, ma’naviyat, axloqiy qadriyatlar, milliy g‘oya, ijtimoiy barqarorlik.

Abstract: This article philosophically analyzes the role and importance of spiritual criteria in the formation of virtues of good character and tolerance in the development of New Uzbekistan. The principles of tolerance and moral values, which form the basis of the moral perfection of the individual, are considered in harmony, and their essence as a factor ensuring social stability in society is highlighted. Also, in the New Uzbekistan Strategy, the directions of strengthening the system of spiritual criteria, harmonizing national and universal values in the upbringing of youth are analyzed.

Keywords: New Uzbekistan, good character, tolerance, spirituality, moral values, national idea, social stability.

Kirish. Yangi O‘zbekistonda jamiyat taraqqiyotining poydevori sifatida insonning ma’naviy kamoloti, husni-xulqi va bag‘rikenglik fazilatlarini rivojlantirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. “Bugungi globallashuv, axborot oqimining kuchayishi, turli madaniy ta’sirlarning o‘shishi sharoitida insonning axloqiy immunitetini mustahkamlash, uni sog‘lom ijtimoiy qadriyatlar asosida shakllantirish dolzarb masalaga aylandi. Chunki jamiyat taraqqiyotining eng muhim sharti – insonning ma’naviy-axloqiy pishganligi, ya’ni uning husni-xulqi va bag‘rikenglik darajasidir”[1]. Globallashuv sharoitida insonning axloqiy immuniteti kuchli bo‘lishi zarur. Chunki husni-xulq va bag‘rikenglik jamiyat barqarorligi hamda ma’naviy taraqqiyotning asosiy tayanchidir.

Husni-xulq – bu inson shaxsiyati, uning ichki olami va ijtimoiy xulq-atvorining uyg‘un ifodasi bo‘lib, ma’naviyatning markaziy kategoriyalaridan biridir. Bag‘rikenglik esa, shu husni-xulqning ijtimoiy ko‘rinishi, ya’ni boshqalarni hurmat qilish, fikr xilma-xilligiga ochiqlik va murosaga tayyorlik sifatida namoyon bo‘ladi. Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining falsafiy asoslari – “inson qadri, adolat, totuvlik, hamjihatlik g‘oyalariga tayanadi. Shu bois, husni-xulq va bag‘rikenglikning uyg‘unlashuvi jamiyat ma’naviy yuksalishining muhim mezoniga aylanib ulgurdi”[2]. Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti inson qadri va adolat g‘oyalariga tayanar ekan, husni-xulq

va bag'rikenglikning uyg'unlashuvi milliy ma'naviyatning poydevorini mustahkamlaydi. Bu uyg'unlik jamiyatda totuvlik, hamjihatlik va axloqiy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy falsafiy mezon sifatida namoyon bo'ladi.

Tahlil va natija. “Husni-xulq” tushunchasi o'zbek va islom falsafiy tafakkurida insonning eng oliy ma'naviy sifatlaridan biri sifatida talqin qilinadi. “Husn” – arabcha so'z bo'lib, “go'zallik”, “yaxshilik”, “fazilat” ma'nolarini anglatadi; “xulq” esa “xatti-harakat”, “axloq” degan mazmunga ega. Shu boisdan, “husni-xulq deganda nafaqat odobli, balki ichki dunyosi, niyati, so'zi va amali uyg'un bo'lgan inson fazilatlarini tushuniladi”[3]. Husni-xulq insonning faqat tashqi odobida emas, balki ichki ma'naviy uyg'unligida namoyon bo'ladi. Ya'ni insonning niyati, so'zi va amali bir-biriga mos bo'lsa, u chin insoniy fazilatga ega bo'ladi. Bu holat axloqiy komillikning yuksak darajasidir. Sharq falsafasida husni-xulq axloqiy go'zallik mezonini sifatida e'tirof etiladi. Farobiy o'zining “Fozil odamlar shahri” asarida “shaxsning fazilatli bo'lishi uning xulq-atvoridagi uyg'unlik va adolatga bog'liq ekanini ta'kidlaydi”[4]. Husni-xulq, Farobiyning fikricha, insonni jamiyat bilan bir butun qiladi, chunki axloqiy go'zallik – bu shaxsning o'zini jamiyatdagi umumiy qadriyatlarga moslashtirish jarayonidir.

Imom G'azzoliy esa “Ihyo ulumid-din” asarida husni-xulqni “qalbning halovati va niyat pokligi bilan yuzaga keladigan odob” sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, “insonning xulqi uning ichki ruhiy olamiga bog'liq: agar niyat pok, e'tiqod mustahkam bo'lsa, xulq ham go'zal bo'ladi”[5]. Bu nuqtai nazar, zamonaviy psixologiya va ijtimoiy falsafa bilan hamohang, chunki har qanday axloqiy xatti-harakatning ildizi insonning ichki ruhiyatida yotadi. Tasavvuf ta'limotida ham husni-xulq – komil insonning asosiy belgisi sifatida talqin qilinadi. Bahouddin Naqshband “Dil ba yoru, dast ba kor” shiorida tashqi faoliyat (amaliy xatti-harakat) va ichki poklik (ma'naviyat)ning birligiga urg'u beradi. Demak, husni-xulq nafaqat axloqiy go'zallik, balki ijtimoiy mas'uliyatning ifodasidir: inson o'zini, boshqalarni va jamiyatni yaxshilik sari yo'naltirish orqali ma'naviy barkamollikka erishadi.

Zamonaviy o'zbek falsafasida husni-xulq tushunchasi milliy qadriyatlar, odob-axloq, insonparvarlik va vatanparvarlik bilan chambarchas bog'liq holda tahlil qilinadi. “Husni-xulq bu – shaxsning o'zligini anglash, o'ziga va boshqalarga nisbatan mas'uliyatni his etish, bag'rikenglik, halollik, sabr, va shukr fazilatlarini amalda namoyon etishdir”[6]. Husni-xulq insonning ichki ma'naviy olamini aks ettiruvchi, hayotga ongli va mas'uliyatli munosabatda bo'lishni talab etuvchi fazilatdir. U o'zini anglash, boshqalarga hurmat bilan qarash, sabr va shukrni hayotiy prinsip sifatida qabul qilish orqali namoyon bo'ladi. Shu tariqa husni-xulq inson kamolotining mezoniga aylanadi.

Husni-xulqning ma'naviy mohiyati shundaki, u insonni faqat axloqiy emas, balki ijtimoiy jihatdan ham kamolga yetkazadi. U shaxsning o'zini boshqarish qobiliyatini, irodasini, adolat va murosaga tayyorligini shakllantiradi. Shu sababli, Yangi O'zbekistonning ma'naviy siyosatida “husni-xulq masalasi inson omilini rivojlantirish, barkamol avlodni tarbiyalash va jamiyatda totuvlikni mustahkamlash bilan bevosita bog'liqdir” [7]. Husni-xulq insonning nafaqat shaxsiy kamolotini, balki jamiyatdagi ijtimoiy uyg'unlikni ham ta'minlaydi. Bu fazilat bag'rikenglik, sabr, murosaliq, xayrixohlik kabi ijobiy qadriyatlarni o'z ichiga oladi. Shu jihatdan u Yangi O'zbekistonning ma'naviy poydevori – insonparvarlik va totuvlik g'oyalarining falsafiy asosi sifatida namoyon bo'ladi.

Bag'rikenglik (arabcha “tasomuh”, inglizcha tolerance) tushunchasi insoniyat tarixida uzoq davrlardan buyon jamiyat barqarorligi va tinchlikni ta'minlovchi eng muhim ma'naviy qadriyat sifatida shakllanib kelgan. Bu tushuncha insonning boshqalar fikri, dini, madaniyati, urf-odati va turmush tarziga hurmat bilan munosabatda bo'lishini anglatadi. Falsafiy nuqtai nazardan “bag'rikenglik – bu inson ongi va irodasining yuksak bosqichi, ya'ni “boshqani o'zidan farqli deb

bilgan holda uni qabul qilish” qobiliyatidir[8]. Bag‘rikenglik inson tafakkuri va ma’naviy yetukligining ifodasidir. U boshqacha fikrlovchi, e’tiqod qiluvchi yoki yashovchi insonni inkor etmasdan, aksincha, uni inson sifatida qabul qilish madaniyatini bildiradi. Bu fazilat ijtimoiy totuvlik, hamjihatlik va madaniyatlararo muloqotning muhim falsafiy asosi hisoblanadi.

Bag‘rikenglik insoniyat taraqqiyotida ijtimoiy muvozanat, adolat, tinchlik va hamjihatlikni ta’minlovchi asosiy omil bo‘lib kelgan. Tarixiy manbalarda bag‘rikenglik g‘oyasi ilk bor diniy-madaniy qarama-qarshiliklar davrida ijtimoiy zarurat sifatida paydo bo‘lgan. Masalan, Qur’oni karimda “Dinda majburlash yo‘q” (Baqara, 256-oyat) deb ta’kidlanadi. Bu oyat inson erkinligi va bag‘rikenglikning eng qadimgi ma’naviy-huquqiy ifodasidir[9]. Sharq mutafakkirlari, xususan, Imom Moturidiy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviylarning asarlarida bag‘rikenglik g‘oyasi insoniylik, sabr, murosa, mehr-oqibat, adolat bilan uzviy bog‘liq holda talqin etilgan. Navoiy “Mahbub ul-qulub” asarida “insoniy kamolotga erishish uchun “boshqalarni kechira bilish”ni eng oliy fazilat deb biladi. Unga ko‘ra, insonning buyukligi – nafaqat bilim va amalida, balki boshqalar fikriga bag‘rikeng munosabatda bo‘la olishidadir”[10]. Navoiy ta’kidlagan “boshqalarni kechira bilish” g‘oyasi insoniy komillikning cho‘qqisidir. Bu fazilat inson qalbida mehr, sabr va bag‘rikenglikni uyg‘otadi. Navoiyning nazarida, haqiqiy buyuklik insonning boshqalar fikrini hurmat qilish, kechirimli bo‘lish va adolatni hayot mezoniga aylantirishidadir.

Bag‘rikenglik g‘oyasi Yangi davr falsafasida ham keng o‘rganilgan. Masalan, Volter va Jon Lokk bag‘rikenglikni siyosiy erkinlikning sharti, Immanuel Kant esa “inson qadr-qimmatini e’tirof etish” tamoyili bilan bog‘lagan. Kantning axloqiy kategorik imperativi – “insonni hech qachon vosita sifatida emas, maqsad sifatida ko‘r” degan g‘oyasi bag‘rikenglikning falsafiy mohiyatini chuqur ifodalaydi.

Bugungi kunda bag‘rikenglik ijtimoiy-falsafiy kategoriya sifatida inson huquqlari, demokratiya, erkin fikrlash va ijtimoiy barqarorlikning asosi sifatida qaraladi. 1995-yilda UNESCO tomonidan qabul qilingan “Bag‘rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi”da bu qadriyat “insonning tabiiy huquqlaridan biri bo‘lib, tinchlik va taraqqiyotning asosi” sifatida belgilandi [11]. Mazkur hujjatga ko‘ra, bag‘rikenglik – faqat sabr-toqat yoki murosa emas, balki faol ijtimoiy xulq bo‘lib, unda inson boshqani tushunishga va hamkorlik qilishga intiladi.

Zamonaviy O‘zbekiston jamiyatida bag‘rikenglikni rivojlantirish – milliy qadriyatlarni saqlagan holda, zamonaviy fuqarolik ongini shakllantirish demakdir. Bu jarayon oiladan boshlanadi, ta’lim, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik institutlari orqali davom etadi. Har bir insonning husni-xulqi, odobi, murosasi – bu jamiyatdagi bag‘rikenglik darajasining ko‘zguvidir. Demak, bag‘rikenglikning ijtimoiy-falsafiy mazmuni – inson va jamiyat o‘rtasidagi muvozanatni, turli qarashlar o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlashga qaratilgan ma’naviy-mezoniy tizimdir. Husni-xulq va bag‘rikenglik tushunchalari bir-biridan ajralmas ma’naviy kategoriyalar bo‘lib, inson kamolotining ikki qutbi sifatida namoyon bo‘ladi. Husni-xulq – shaxsning ichki ruhiy pokligi, axloqiy mukammalligi, bag‘rikenglik esa – bu mukammallikning ijtimoiy hayotdagi ifodasidir. Boshqacha aytganda, husni-xulq insonning ichki dunyosini tarbiyalasa, bag‘rikenglik uning tashqi munosabatlarida aks etadi. Bu ikki fazilat uyg‘unlashgan jamiyatda adolat, tinchlik, hamjihatlik va insonparvarlik g‘oyalari mustahkam qaror topadi.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida bu uyg‘unlikning amaliy ko‘rinishlari ham mavjud. Millatlararo totuvlik, dinlararo muloqot, “Mahalla” tizimi orqali ijtimoiy birdamlikni mustahkamlash, “Inson qadri uchun” dasturi doirasida ma’naviy tarbiya ishlari olib borilishi – bularning barchasi husni-xulq va bag‘rikenglik uyg‘unligining real ifodalaridir. Bu jarayon ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi, ma’naviy sog‘lom muhit yaratadi va insonparvar jamiyat barpo etishga xizmat qiladi. Shunday qilib, husni-xulq va bag‘rikenglikning uyg‘unligi shaxsiy fazilat bilan ijtimoiy

qadriyat o'rtasidagi uzviy aloqani ifodalaydi. Ularning birligi inson ma'naviyatining yuksak bosqichini tashkil etadi va Yangi O'zbekiston taraqqiyotining ma'naviy-falsafiy asosini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev o'z nutqlarida "Ma'naviyat – bu jamiyatni birlashtiruvchi eng muhim omil" ekanini ta'kidlab, har bir islohotning poydevorida inson qadri, vijdon erkinligi va adolat mezonlari yotishini qayd etadi. Shu nuqtayi nazardan, Yangi O'zbekiston taraqqiyot modelining ma'naviy poydevorini tashkil etuvchi uch asosiy yo'nalishni ajratish mumkin: 1) shaxs ma'naviyatini yuksaltirish; 2) jamiyat axloqiy muhitini sog'lomlashtirish; 3) davlatning ma'naviy siyosatini takomillashtirish.

Birinchidan, shaxs ma'naviyatini yuksaltirish Yangi O'zbekiston islohotlarining markazida turadi. Bu borada ta'lim-tarbiya tizimini insonparvar g'oyalar asosida yangilash, yoshlarda husni-xulq, halollik va bag'rikenglik fazilatlarini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoldi. Masalan, "Ma'naviyat va ma'rifat" markazi, "Yangi O'zbekiston yoshlarini ma'naviy barkamol etish" dasturlari, "Oila va ma'naviyat" loyihalari ana shu mezonlarning amaliy ifodasidir.

Ikkinchidan, jamiyat axloqiy muhitini sog'lomlashtirish milliy qadriyatlar va umuminsoniy fazilatlarining uyg'unligini ta'minlaydi. Bu jarayonda husni-xulq, odob, bag'rikenglik, adolat, ijtimoiy hamjihatlik kabi tushunchalar ijtimoiy qadriyatlar tizimining barqaror elementiga aylanmoqda. Ayniqsa, diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik, inson huquqlariga hurmat kabi mezonlar jamiyat barqarorligini ta'minlovchi asosiy tamoyillar sifatida qaraladi.

Uchinchidan, davlatning ma'naviy siyosatini takomillashtirish Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasi doirasida ma'naviy siyosat davlat va fuqarolik jamiyati institutlari hamkorligida olib borilmoqda. Bu siyosatning mohiyati – insonning ichki dunyosini boyitish, ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlash va ezgulik g'oyalarini jamiyat hayotining barcha sohalariga singdirishdan iboratdir [10].

Shuningdek, Yangi O'zbekiston davrida ma'naviy mezonlar tizimining konseptual asoslari sifatida quyidagi tamoyillar shakllanmoqda:

"Inson qadri – oliy mezon: inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, har bir shaxsning sha'nini e'zozlash; Adolat va halollik – ijtimoiy tartib mezoni: boshqaruv, ta'lim, sud-huquq tizimlarida shaffoflik va javobgarlikni ta'minlash; Bag'rikenglik va totuvlik – ma'naviy muvozanat mezoni: diniy, milliy va madaniy xilma-xillikka hurmat bilan qarash; Ma'rifat va bilim – taraqqiyot mezoni: ilmiy tafakkur, innovatsion tafakkur va axloqiy ongni uyg'unlashtirish; Oila – ma'naviyat tayanchi: oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, yoshlarni axloqiy tarbiyalash"[12]. Bu tamoyillar Yangi O'zbekistonning yangi davlatchilik va fuqarolik jamiyati konsepsiyasini falsafiy jihatdan asoslab beradi. Ular orqali shaxsning husni-xulq madaniyati, jamiyatning axloqiy birlik tamoyillari va davlat siyosatining insonparvar yo'nalishi uyg'unlashadi. Shunday qilib, ma'naviy mezonlar tizimi Yangi O'zbekiston taraqqiyotining aksiologik negizi sifatida namoyon bo'ladi. U insonparvarlik, adolat, bag'rikenglik va halollik kabi fazilatlarini ijtimoiy taraqqiyotning mezoniy qadriyatlariga aylantiradi. Natijada, bu tizim husni-xulq madaniyatini rivojlantiruvchi va bag'rikenglikni barqarorlashtiruvchi ma'naviy-ijtimoiy mexanizm sifatida faoliyat ko'rsatmoqda.

Yangi O'zbekiston taraqqiyotida husni-xulq va bag'rikenglik tushunchalari milliy ma'naviyat tizimining eng muhim falsafiy asosi sifatida qaralmoqda. Ular shaxsning ma'naviy barkamolligi, jamiyatning axloqiy barqarorligi va davlat siyosatining insonparvar yo'nalishini ta'minlovchi asosiy g'oyaviy tayanchlardir. Husni-xulqning falsafiy mohiyati insonning ichki go'zalligi, vijdoni va ongli xulq-atvori bilan belgilanar ekan, u Yangi O'zbekistonning ma'naviy mezonlari tizimida o'ziga xos poydevor sifatida namoyon bo'ladi. Bag'rikenglik esa bu tizimning ijtimoiy ifodasidir — u turli fikr, din, millat va madaniyat vakillarining o'zaro hurmatda yashashini

ta'minlaydi. Bu jihatdan Yangi O'zbekiston taraqqiyotida bag'rikenglik siyosati nafaqat ijtimoiy totuvlikning kafolati, balki milliy tiklanishning falsafiy mohiyatini belgilovchi tamoyil sifatida shakllanmoqda. Husni-xulq va bag'rikenglik o'rtasidagi uyg'unlik ma'naviy mezonlarning amaliy ifodasiga aylanib, insonparvarlik, halollik, adolat, mehr-shafqat kabi qadriyatlarining ijtimoiy ongda barqarorlashuviga xizmat qilmoqda. Yangi O'zbekistonning "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasi aynan shu ma'naviy birlik va axloqiy uyg'unlikka tayanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, husni-xulq va bag'rikenglikni shakllantiruvchi ma'naviy mezonlar tizimi jamiyat taraqqiyotining aksiologik va gumanistik yo'nalishini belgilaydi. U insonni ezgulik sari yo'naltiruvchi ruhiy-axloqiy kuch, millatni birlashtiruvchi ma'naviy poydevor, davlatni mustahkamlaydigan ijtimoiy asos sifatida e'tirof etiladi. Mazkur jarayonning barqaror rivoji esa Yangi O'zbekiston ma'naviy siyosatining muvaffaqiyat kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent.: "Ma'naviyat", 2008. – B.113.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent.: "O'zbekiston", 2021. – B.211.
3. Absattorov B.M. Inson axloqiy kamolotida mezon va me'yor muammosining ijtimoiy-falsafiy tahlili. F.f.b.f.d. (PhD) disser. – Toshkent.: "IMPRESS MEDIA", 2022. – B.134.
4. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Yozuvchi, 1993. – B.134.
5. Абу Хомид Ғаззолий. Ихйоу улумид дин (Тавба, сўнгги манзил зикри, нафс тарбияси, тил офатлари). Араб тилидан таржимон Рашид Зоҳид. – Тошкент.: "Matbaachi", 2022. – B.327.
6. Hadislar majmuasi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005.
7. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
8. Azizxo'jayev A. Ma'naviyat asoslari. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari jamiyati, 2018. – B.114.
9. Qur'oni karim ma'nolarining tarjima va tafsiri. Tarjima va tafsir muallifi Shayx Abdulaziz Mansur. –T.: TIU, 2004.
10. Navoiy A. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1983. – B.148.
11. UNESCO. Tolerance: The Threshold of Peace. – Paris: UNESCO Publishing, 1995.
12. O'zbekiston Respublikasida ma'naviyat va ma'rifat sohasini rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2020.

Tashxodjayev Murodjon Valijonovich

Katta o'qituvchi

Andijon davlat texnika instituti

YANGI O'ZBEKISTONDA DUNYOVIYLIK - BAG'RIKENGLIKNING ASOSIDIR

Annotatsiya Maqolada diniylik va dunyoviylik o'rtasidagi munosabatlarning murakkab, ijtimoiy, siyosiy, hamda madaniy jihatdan dolzarb masalalariga e'tibor qaratilib, diniylik va dunyoviylik tushunchalari, ularning o'zaro uyg'unligi va jamiyatdagi roli ilmiy yondashuv asosida muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: dunyoviylik, bag'rikenglik, diniylik, e'tiqod, davlat, din, konfessiya, dahriy, dunyoviy ta'lim, diniy ta'lim, vijdon erkinligi, diniy tashkilot.

1-SHO'BA. YOSH AVLODDA MILLATLARARO TOTUVLIK TUSHUNCHASI:
MUAMMO VA ECHIMLAR

1. Karimov Bobir Sharopovich FASILITATIV QADRIYATLAR MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIKNING MUHIM OMILI.....	10
2. Izzatillayev Otabek Olimjonovich O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA BAG'RIKENGLIK MADANIYATI VA "YUMSHOQ KUCH" SIYOSATI: SOTSIOLOGIK TAHLIL	12
3. Rahimboeva D. A. YOSH AVLODNI MILLATLARARO TOTUVLIK RUHIDA TARBIYALASHDA OILAVIY MUNOSABATLAR VA AYOLLARNING O'RNI.....	19
4. Ortiqov Yosin Abdulboqiyevich SOVET DAVRIDA MILLAT NAZARIYASI VA TARIXIY NARRATIVLARNING SIYOSIY INSTRUMENTALLASHTIRILISHI (Iosif Stalinning "Marksizm va millat masalasi" asari misolida).....	23
5. Axmedova Iroda Shaxitbekovna RADIKALIZMGA QARSHI G'OYAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA DERADIKALIZM JARAYONLARI	29
6. Karimjonova Gulshanoy Sherali qizi MA'NAVIY TARAQQIYOT OMILI SIFATIDA MILLIY VA DINIY QADRIYATLAR.....	34
7. Tashayev Latif Abduraxmonovich YOSHLAR IDENTIKLIGINI MILLIY QADRIYATLAR NEGIZIDA TARBIYALASH MEXANIZMLARI.....	37
8. Abdurahimova Shirinoy Shermirza qizi MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK-KELAJAK TARAQQIYOTINING MUHIM OMILI	41
9. Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi, Abdumannobova Dilshoda Abdurauf qizi, Buriyeva Umida Baxriddin qizi, Xamrayeva Sunbula Dilshod qizi, Kasimova Venera Faraxad qizi, Sobirjonov Baxromboy Abdurashid o'g'li PEDAGOGIK JARAYONDA YOSHLARNI BAG'RIKENGLIK VA TOTUVLIK QADRIYATLARIGA YO'NALTIRISH.....	43
10. Akayeva Marapat Abduhalikovna MARKAZIY OSIYODA HAMKORLIK VA MILLATLARARO TOTUVLIK: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	47
11. B.B.Mallabayev GLOBAL IJTIMOIIY MAKONDA DESEKULYARIZATSIYA VA RESEKULYARIZATSIYA JARAYONLARINING YEVOLYUTSIYASI.....	52
12. Hakimov U. O'ZBEKISTON: MILLATLARARO TOTUVLIK, QO'SHNIHLIK MADANIYATI VA MADANIY UYG'UNLIK MAKONI.....	55
13. Inamov Qodir Tursunovich MILLIY –MADANIY MARKAZLAR FAOLIYATIDA MILLATLARARO TOTUVLIK G'OYASINING SINGDIRILISHI.....	58
14. Muydinova Moxira Mukumjonovna MILLATLARARO TOTUVLIK JAMIYAT BARQARORLIGINING MUHIM OMILI.....	62
15. Xoliqulov Muhammad Qaxor o'g'li MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA SIYOSIY INTEGRATSIYA DINAMIKASI VA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	65

16. Исмоилова Нигорахон Усмонжановна СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ	67
17. То'xtarov Ismatullo MILLATLARARO TOTUVLIK VA IJTIMOYIY TARAQQIYOT.....	71
18. O'rmonjonova Dilnozaxon Muhammadjon qizi O'ZBEKISTONDA MAHALLA INSTITUTINING YOSHLARNI MILLATLARARO TOTUVLIK RUHIDA TARBIYALASHDA TUTGAN O'RNI VA ZAMONAVIY IJTIMOYIY ISH TIZIMLARI BILAN INTEGRATSIYASI.....	74
19. Ravshanov Abbosjon Axmat O'g'li DESIGNING A FRAMEWORK FOR CULTIVATING THE LOGICAL AND PSYCHOLOGICAL THINKING SKILLS OF CHESS LEARNERS.....	79

2-SHO'BA. YANGI O'ZBEKISTONDA DINIY BAG'RIKENGLIK: ZARURIYAT VA ISTIQBOLLAR

1. Maxkamov Qodirjon Odiljonovich FUQAPOLIK JAMIYATI INCTITUTLAPINING MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	84
2. S.D. Boltabayev IJTIMOIY DAVLAT KONSEPSIYASIDA DINIYLIK VA DUNYOVIYLIK AYRIM MULOHAZALAR.....	86
3. Иқболжон Орзиев АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА ДИНИЙ ВА ДУНЁВИЙ ҚАДРИЯТЛАР МУВОЗАНАТИ: СЕКУЛЯРИЗМ ОМИЛИ.....	91
4. Muxtorov Karimbek Boymirza o'g'li NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING JAMIYATGA INTEGRATSIYASI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA XALQARO AMALIYOT QIYOSIY TAHLILI.....	95
5. Nematova Orzigul Axmedovna YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA HUSNI-XULQ BAG'RIKENGLIKNI SHAKLLANTIRUVCHI MA'NAVIY MEZON.....	99
6. Tashxodjayev Murodjon Valijonovich YANGI O'ZBEKISTONDA DUNYOVIYLIK - BAG'RIKENGLIKNING ASOSIDIR.....	103
7. Teshaboyev Abbas Xoldorjon o'g'li FUQAROLIK JAMIYATI VA IJTIMOYIY INSTITUTLAR TUSHUNCHASINING IJTIMOYIY- FALSAFIY TAHLILI.....	107
8. Beshimov Xamidjon Sayidovich MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA'MINLASH VA INSON QADRINI OSHIRISHDA KASABA UYUSHMALARINING ROLI.....	111
9. Akmal Gadaymurodovich Abdullayev IBN SINONING DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUVIGA DOIR SOTSIOLOGIK TA'LIMOTLARI.....	115
10. Ravshanov Abbosjon Axmat O'g'li JISMONIY TARBIYA KADRLARINING KASBIY VA MILLIY-GUMANITAR SALOHİYATINI OSHIRISH	118
11. Nasridinov Yigitali Borataliyevich GLOBAL AXBOROT MAKONIDA SEKULYAR MODERNIZATSIYA VA DINIY AN'ANALAR INTEGRATSIYASI.....	123
12. Eraliyev Nodirbek Muhammadjon o'g'li MINTAQAVIY BARQARORLIK VA TARAQQIYOTDA O'ZBEKISTONNING GEOSIYOSIY ROLI.....	127
13. Oybek Olimjonov JADID MEROSIDA MILLIY BIRLIK VA BAG'RIKENG SIYOSIY UYG'UNLIK.....	130

14. Rustamov Rahmonjon	
MADANIYAT TRANSFORMATSIYASI: GLOBALLASHUV, DIN VA DUNYOVIYLIK.....	135
15. Mamatov Jasurbek Qodirqul o'g'li	
YOSH AVLODNI MILLIY RUHDA TARBIYALASHDA ZIYORATGOHLAR VA MUQADDAS QADAMJOLARNING O'RNI	138
16. Нуриддинов Абдулвоҳидхон Орифхўжаевич	
МАХДУМИ АЪЗАМ НИКОҲ ВА ОИЛА ҲАҚИДА	142
17. Mirzaxalov Sardorbek Jamoliddinovich	
MILLATLARARO TOTUVLIK — O'ZBEKISTON TARAQQIYOTINING ASOSASI.....	146
18. To'xtarov Xurshid Ismatullayevich	
DINIY BAG'RIKENGLIK VA AQIDAPARASTLIK.....	148

3-SHO'BA. GLOBALLASHYOTGAN DUNYONING IJTIMOY MANZARASI

1. Sodirjonov Muxriddin Mahamadaminovich	
JADID MA'RIFATI: BAG'RIKENGLIK VA HAMJIHATLIK TALQINI.....	152
2. Yunusov Kamaldin Abzalovich	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA HAMKORLIKNI TA'MINLASHGA ILMIY-INNOVATSION YONDASHUV.....	157
3. Qozoqov Sobirjon Zokirjonovich	
TADBIRKORLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA MILLATLARARO BAG'RIKENGLIKNING O'RNI	161
4. Norbekov Suhrob Farxod o'g'li	
SHARQIY SLAVYAN DIASPORASI VA MAHALLIY AHOLI O'RTASIDAGI MADANIY MULOQOT HAMDA INTEGRATSIYA: 1918–1924 YILLARDA MILLATLARARO TOTUVLIKNING TARIXIY MODELI.....	163
5. Turayev Abrar Saloxiddinovich	
NEOKONSERVATIV YO'NALISHDAGI “AQL MARKAZLAR”NING MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK TAMOYILLARIGA MUNOSABATI	170
6. Normatov Sanjar Abdug'ani o'g'li	
GLOBALLASHUV DAVRIDA MILLATLARARO TOTUVLIK TAMINLASHDA MULOQOT MADANIYATINING AHAMIYATI.....	173
7. Abdullayeva Zarifaxon	
O'ZBEKISTONNING MINTAQAVIY BARQARORLIK VA TARAQQIYOTDAGI O'RNI.....	176
8. Jo'rayev Akbarali	
JAMIYATNING YANGI RIVOJLANISH BOSQICHIDA IJTIMOY - MADANIY QADRIYATLAR USTUVORLIGI.....	180
9. Nuriddinov Manasbek Nasriddin o'g'li	
CHEGARA SIYOSATIDAN STRATEGIK HAMKORLIK SARI: O'ZBEKISTON–QIRG'IZISTON MUNOSABATLARINING ZAMONAVIY BOSQICH.....	184
10. Xolmatov G'ayratjon Muxtoraliyevich, Tojiboyeva Fotimaxon Akmalxon qizi	
JADIDLARNING YOSHLAR TARBIYADAGI O'RNI VA PEDAGOGIK QARASHLARI.....	188
11. Abduvaliyeva Jasmina	
DINIY BAG'RIKENGLIK – TINCHLIK VA TOTUVLIK GAROVI	191
12. Axmadjanova Muazzam Islomjanovna	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA YOSH AVLODNI MILLATLARARO TOTUVLIK RUHIDA TARBIYALASHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	193
13. Nabiyeva Maftuna Abduraximovna	
KONSTITUTSIYADA MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK SIYOSATI.....	196

14. Mixliyeva Gulshoda Zarip qizi	
THE ROLE OF HUMANITARIAN SCIENCES IN EDUCATING RESPONSIBLE PERSONS IN SOCIETY	198
15. O'razova Muxlisa	
AN'ANAVIY QADRIYATLAR VA TARIXIY XOTIRANING BAG'RIKENGLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI	201
16. To'xtarov Ismatullo	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT VA DIN MUNOSABATLARINING TOLERANTLIK TAMOYILI	205
17. Nurmuxamadova Dilobar Muhammadrasul qizi	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA BAG'RIKENGLIK TAMOYILLARINING IJTIMOYIY-MADANIY TALQINI.....	208
18. Xolmirzayev Xayrullo Lutfillojon o'g'li	
MULLA SHAMSIDDIN SHAHQIY MEROSIDA MILLATLARARO TOTUVLIK MASALASI	211
19. Boydedayev Dostonbek Xusniddin o'g'li	
MARKAZIY OSIYODA BIRLIK MASALASI VA UNING ISTIQBOLLARI.....	213
20. Rafiqova Gulnoza Valijonovna	
O'ZBEKISTON VA TURKMANISTON MUNOSABATLARINING SIYOSIY-HUQUQIY ASOSLARI	216

4-SHO'BA. RAQAMLI JAMIYATDA BAG'RIKENGLIK MADANIYATI TRANSFORMATSİYASI

1. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich	
TOLERANTLIK QADRIYATI TRANSFORMATSİYASI.....	223
2. I.A.Ikramov	
MILLIY IJTIMOYIY XOTIRANI SHAKLLANTIRISH: TARIXIY MEROS, MADANIY UZVIYLIK VA ZAMONAVIY JARAYONLAR.....	228
3. Akramova Gulrux Alihanovna	
EMOTSIOANL-PSIXOLOGIK BARQARORLIK TUSHUNCHASI VA UNING SHAKLLANISHI.....	232
4. Dilfuza Sharifovna Egamova	
RAQAMLI SIVILIZATSİYA KONTEKSTIDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA BAG'RIKENGLIK MADANIYATINING O'ZGARISH DINAMİKASI.....	235
5. Qozoqov Sobirjon Zokirjonovich	
MILLATLARARO BAG'RIKENGLIKNI TADBIRKORLIK AXLOQIGA TA'SIRI.....	240
6. Safarova Jasmina Alisher qizi	
OILAVIY NIZOLAR TURLARI VA VUJUDGA KELISH SABABLARI.....	242
7. Xodjayev Dilshod Xamidxonovich	
CHET TILI O'RGANISH MAQSADIDA MUTOLAA QILINADIGAN XORIJIY BADIY ADABIYOTLARNING O'QUVCHINING KOMİLLIGIGA TA'SIRI.....	246
8. Nematova Orzigul Axmedovna	
YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA HUSNI-XULQ BAG'RIKENGLIKNI SHAKLLANTIRUVCHI MA'NAVIY MEZON.....	250
9. Qosimova Nigina	
RAQAMLI JAMIYATDA INSON QADRI, TOTUVLIK VA BAG'RIKENGLIK.....	255
10. Qurbonova Komila	
MILLIY O'ZLIK VA MA'NAVIY MEROSNING GLOBALLASHUV DAVRIDAGI TRANSFORMATSION TALQINI.....	259
11. A. A. Turaqulov	
XXI ASR: FUTBOL VA DINIY BAG'RIKENGLIK.....	262

12. Hamdamov Jamshid	
YANGI O‘ZBEKISTONDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG‘RIKENGLIKNI TA‘MINLASHNING IJTIMOIIY-FALSAFIY ASOSLARI.....	265
13. A. Абдуллазизов	
ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	269
14. Бахром Джамолович Джалолов	
ЎЗБЕКИСТОНДА ВИЖДОН ЭРКИНЛИГИ МАСАЛАСИ: КЕЧА ВА БУГУН.....	273
15. Qoraboyev Sherzodbek Raximovich	
MASJIDLAR FAOLIYATI VA DINIY BAG‘RIKENGLIK MASALASI.....	278
16. Choriyev Jo‘raqul Gafforovich	
MILLATLARARO KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI VA TALABA SHAXSINI SHAKLLANTIRISHDAGI O‘RNI.....	282
17. Мухиддинова Шахноза Анваровна	
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ «ЦИФРОВОЙ УЗБЕКИСТАН-2030».....	287
18. Habibjonova Nodira Shavkat qizi	
OILAVIY MUNOSABATLARNING YOSH AVLODNI TARBIYALASHDAGI IJTIMOIIY FALSAFIY ANAMIYATI.....	292
19. Mavludaxon Jo‘raboy qizi Jo‘rayeva	
THE TRANSFORMATION OF THE TOLERANCE IN DIGITAL SOCIETY.....	296
20. Ibrohimova Mohidil Murotali qizi	
RAQAMLI JAMIYATDA AYOL SHAXSINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	299
21. G‘ofurov Nizomjon Oktyabrovich	
BAG‘RIKENGLIK – IJTIMOIIY-MADANIY BARQARORLIK KAFOLATI.....	302
22. Dexkanov Narimon Burxanjanovich	
JADIDLAR QARASHLARIDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA SIYOSIY UYG‘ONISHNING IJTIMOIIY-FALSAFIY ASOSLARI.....	304
23. Қўзиев Ғайрат Собитович	
ЭТНОСОЦИАЛ ОМИЛЛАР ВА ИНСОН КАПИТАЛИ РИВОЖИ	309
24. Mavlanov Xusanboy Abdurohim o‘g‘li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY QADRIYATLAR VA INTELLEKTUAL SALONIYAT UYG‘UNLIG.....	315
25. Севара Акрамова, Сурайё Дехқонова	
ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ ОЙЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРИДА САБР-ТОҚАТ ФАЛСАФАСИНИНГ ИЖТИМОИЙ АСОСЛАРИ	320
26. Adxamjonova Rayxona	
MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG‘RIKENGLIK DEMOKRATIK JAMIYAT QURISHNING ASOSIY OMILI	325
27. Чубоева Озодахон Кувонбековна	
ЎЗБЕКИСТОНДА ДИН–ДАВЛАТ МУНОСАБАТЛАРИ: ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР, МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ВА АМАЛИЁТ	327
28. Шерзодбек Махсудов, Абдурашид Мирзахмедов	
ТОЛЕРАНТЛИК ВА ИЖТИМОИЙ ТАРТИБНИНГ УЙҒУНЛИГИ.....	332
29. Мирзахмедова Дилрабо Махмудовна	
БОШЛАНҒИЧ СИНФ ДАРСЛАРИДА ТОЛЕРАНТЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.....	335
30. Burxonjonova Dilmura Narimon qizi	
YOSHLAR ONGIDA TOLERANTLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA MEDIA VOSITALARINING O‘RNI.....	341
31. Oripov Faxriddin Yo‘ldashevich	
YOSHLAR EKOLOGIK MADANIYATINI YUKSALTIRISHDA DINIY QADRIYATLARNING O‘RNI.....	345

32. Ergashev Jaxongir Abdurasul o'g'li	
MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIYBAG'RIKENGLIK: BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI.....	351
33. Raxmatov Alisher Obidovich	
RAQAMLI DUNYODA MILLATLARARO TOTUVLIK VA BAG'RIKENGLIK MADANIYATI TRANSFORMATSIYASI.....	352
34. Музаффар Хўжамов Рулжонович	
ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОЙТИДА МИЛЛАТЛАРАРО TOTUVLIK VA BAG'RIKENGLIK MASALALARI.....	354

“Millatlararo totuvlik va diniy bag’rikenglik – kelajak taraqqiyotining muhim omil” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to’plami (Namangan sh., 14 noyabr 2025) / mas’ul muh. Q.O.Maxkamov. – Namangan: NamDU, 2025. – 355 b.

KONFERENSIYA TAHRIRIYAT KENGASHI:

XAYDARALIYEV SHUHRATJON ABDULAZIZOVICH

FALSAFA FANLARI DOKTORI (DSc), V.B. PROFESSOR (NAMANGAN, O‘ZBEKISTON)

NORQO‘ZIYEV SODIQJON XAKIMOVICH

FALSAFA FANLARI NOMZODI, DOTSENT (NAMANGAN, O‘ZBEKISTON)

ABDULAZIZOV ABDOVOXID XABIBULLAYEVICH

SOTSIOLOGIYA FANLARI NOMZODI, DOTSENT (NAMANGAN, O‘ZBEKISTON)

NURIDDINOV ABDULVOXID ORIFXO‘JAYEVICH

FALSAFA FANLARI BO‘YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), DOTSENT (NAMANGAN, O‘ZBEKISTON)

ORTIQOV YOSIN ABDULBOQIYEVICH

TARIX FANLARI BO‘YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), DOTSENT (NAMANGAN, O‘ZBEKISTON)

MUYDINOVA MOXIRA MUKUMJANOVNA

SOTSIOLOGIYA FANLARI BO‘YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, O‘ZBEKISTON)

QOZOQOV SOBIRJON ZOKIRJONOVICH

SOTSIOLOGIYA FANLARI BO‘YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, O‘ZBEKISTON)

TURAQULOV AKMALJON ANVAROVICH

FALSAFA FANLARI BO‘YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, O‘ZBEKISTON)

MIRZAXOLOV NODIRBEK TOJIBOYEVICH

FALSAFA FANLARI BO‘YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, O‘ZBEKISTON)

DIZAYNER:

@DEVDADESIGN

[HTTPS://NAMDU.UZ](https://namdu.uz)